
UARM SANOAT VA ISHLAB CHIQRISHNI AVTOMATLASHTIRISH UCHUN KO'P QIRRALI ROBOT

Odilov Husniddin

Andijon mashinasozlik instituti

Intelektual boshqaruv va

kompyuter tizimlari fakulteti talabasi

Email: begijonov2012@.ru

Haydarov Elmurod

Andijon mashinasozlik instituti

Intelektual boshqaruv va

kompyuter tizimlari fakulteti talabasi

Email: begijonov2012@.ru

Olimjonov Sardor

Andijon mashinasozlik instituti

Intelektual boshqaruv va

kompyuter tizimlari fakulteti talabasi

Email: begijonov2012@.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola sanoat va uy sharoitida turli ilovalar uchun mo'ljallangan uArm Swift robot qo'li haqida umumiy ma'lumot beradi. uArm Swift dasturlash, takrorlanuvchanlik va moslashuvchanlik kabi xususiyatlarni taklif etadi, bu esa uni prototiplash, simulyatsiya va tavsiya etilgan boshqarish algoritmlari kabi vazifalar uchun mos qiladi. Maqolada sanoat robotlarida takrorlanuvchanlikning ahamiyati ta'kidlangan va uArm Swift Pro modeli 0,2 mm takroriylik bilan yuqori aniqlikni ta'minlashi tushuntirilgan. Maqolada, shuningdek, manipulyatorning modulli dizayni, jumladan lazerli o'yma moduli va kamera moduli kabi variantlar, shuningdek, oson boshqarish va dasturlash uchun uArm Studio dasturi muhokama qilinadi. uArm Swift'ning qulay interfeysi foydalanuvchilarga robotni blokli dasturlash yoki kerakli harakatlarni qo'lda ko'rsatish orqali boshqarish imkonini beradi. Maqola uArm Swift Pro modelidagi yutuqlarni eslatib o'tish bilan yakunlanadi, u erkinlik darajasini oshirish, quvvat tugmasi yaxshilangan, oflayn o'rganish rejimi va almashtiriladigan end-effektlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: robot, uArm Swift, sanoat avtomatizatsiyasi, takrorlanuvchanlik, aniqlik, modulli dizayn, dasturlash, simulyatsiya, boshqarish algoritmlari, uArm Studio, blok dasturlash, qo'lda boshqarish, yakuniy effektlar.

Annotation: *This article provides an overview of the uArm Swift, a robotic arm designed for various applications in industrial and home settings. The uArm Swift offers features such as programmability, repeatability, and flexibility, making it suitable for tasks such as prototyping, simulation, and recommended control algorithms. The article highlights the importance of repeatability in industrial robots and explains how the uArm Swift Pro model ensures high precision with a repeatability of 0.2mm. The article also discusses the modular design of the manipulator, including options such as a laser engraving module and a camera module, as well as the uArm Studio software for easy control and programming. The uArm Swift's user-friendly interface allows users to control the robot through block programming or by manually demonstrating desired movements. The article concludes by mentioning the advancements in the uArm Swift Pro model, which includes increased degrees of freedom, improved power button, offline learning mode, and interchangeable end-effectors.*

Keywords: *robot, uArm Swift, industrial automation, repeatability, precision, modular design, programmability, simulation, control algorithms, uArm Studio, block programming, manual control, end-effectors.*

Аннотация: *В этой статье представлен обзор робота-манипулятора uArm Swift, предназначенного для различных применений в промышленных и домашних условиях. uArm Swift предлагает такие функции, как программируемость, воспроизводимость и гибкость, что делает его подходящим для таких задач, как прототипирование, моделирование и рекомендуемые алгоритмы управления. В статье подчеркивается важность повторяемости в промышленных роботах и объясняется, как модель uArm Swift Pro обеспечивает высокую точность с повторяемостью 0,2 мм. В статье также рассматривается модульная конструкция манипулятора, включая такие опции, как модуль лазерной гравировки и модуль камеры, а также программное обеспечение uArm Studio для удобного управления и программирования. Удобный интерфейс uArm Swift позволяет пользователям управлять роботом с помощью блочного программирования или вручную демонстрируя желаемые движения. Статья завершается упоминанием усовершенствований модели uArm Swift Pro, которые включают в себя увеличенные степени свободы, улучшенную кнопку питания, автономный режим обучения и взаимозаменяемые рабочие органы.*

Ключевые слова: *робот, uArm Swift, промышленная автоматизация, повторяемость, точность, модульная конструкция, программируемость, моделирование, алгоритмы управления, uArm Studio, блочное программирование, ручное управление, исполнительные механизмы.*

Robotni va umuman, har qanday murakkab uskunani samarali boshqarishni loyihalash bir qator vazifalarni o'z ichiga oladi: modelni nazariy ishlab chiqish, uni hal qilish, simulyatsiya qilish va tegishli apparat yordamida tavsiya etilgan boshqarish algoritmlarida ishlatish. Boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish, ularning ishlashini tekshirish, shuningdek, o'qitish maqsadlarida boshqaruv tizimlari foydalanuvchilarga qulay va ochiq bo'lishi kerak. Odatda, sanoat robotlarida bu xususiyatni bo'lmaydi. Buni elektr drayverlarni boshqarish sohasida yaxshi ma'lum bo'lgan o'zgartirilgan Hardware-In-Loop (HIL) simulyatori yordamida bartaraf etish mumkin.

Siz uy laboratoriyangizni haqiqiy robot qo'li - uArm Swift bilan jihozlashingiz mumkin. Va agar siz biroz ko'proq pul sarflasangiz, yanada aniqroq mahsulotga ega bo'lasiz - uArm Swift Pro. Funktsionallik unchalik yomon emas. Yaxshi o'quv qo'llanma, sanoat robotlari tamoyillarini namoyish qilish uchun asos yoki uyda kichik ishlab chiqarish uchun asos Birinchi model - uArm Swift. Uning asosiy parametrlari og'irligi 500 grammgacha bo'lgan foydali yuk bilan ishlashdir. O'rnatilgan bluetoothni qo'llab-quvvatlash..

Takrorlanuvchanlik - bu manipulyatorning o'sha nuqtaga qayta qayta qaytish qobiliyati bo'lib, u robotga mashg'ulot paytida beriladi. Sanoat robotlari uchun takrorlanuvchanlik hatto aniqlikdan ham muhimroqdir. Hatto qimmatbaho modellar, masalan, purkagich bilan bo'yash uchun mo'ljallangan bo'lsa, +/- 3 mm aniqlikka ega bo'lishi mumkin. Agar yuqori aniqlik kerak bo'lsa, qimmatroq UArm Swift Pro modelini tanlang, u 0,2 mm takroriylikni ta'minlaydi - har xil ilovalar uchun yomon emas. Model step motorlar bilan jihozlangan. Ushbu modelda, masalan, lazerli o'yma bilan ishlov berish mumkin, bu lazer manipulyatorining yetarli joylashuv aniqligini talab qiladi. Qurilmalar ochiq kodli dasturiy ta'minot bilan jihozlangan bo'lib, ular bir nechta standart ilovalarni taqdim etadi. Misol uchun, "yuzni kuzatib borish" rejimi mavjud bo'lib, stolingizda qanday pozitsiyani egallashingizdan qat'i nazar, ventilyatorli qo'l yuzingizga toza havo oqimini yuboradi. Manipulyatorlar uchun modullar to'plami, shu jumladan raqamli kamerali modul chiqariladi, bu o'z loyihalaringizni yaratishni tezlashtiradi va soddalashtiradi. Siz manipulyatorni boshqarishingiz uchun kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan uArm Studio dasturidan foydalanishingiz mumkin. Bu dastur orqali dasturlashni bilmaydigan foydalanuvchi osongina uni "blok" dasturlash orqali boshqarishi mumkin. Blockly-ga asoslangan o'rnatilgan GUI mavjud. Operatorning harakatlari bilan robot qo'lni kontaktsiz mashq qilish kabi variant juda tasirli ko'rinadi. Bu rejimda operator zarur harakatlarni qo'li bilan bajaradi, ularni robotga ko'rsatadi, manipulyator esa harakatlarni takrorlaydi. Robot kompyuterga ulanmasdan, inson o'rganish rejimini

qo'llab-quvvatlaydi. Robotning qo'lini o'z qo'li bilan harakatlantirish orqali "harakatlarni ko'rsatish" kifoya qiladi va u kerakli harakatlarni takrorlashga tayyor bo'ladi. Robotga shakarni stakanda qanday aralashtirishni ko'rsating va u sizning harakatingizni takrorlashga tayyor bo'ladi. Boshqa bir boshqaruv rejimi - bu manipulyatorni smartfondan, shuningdek, grafik rejimda boshqarish. Robotlar o'rnatilgan kompyuter ko'rish tizimi bilan jihozlangan (buning uchun manipulyatorni kompyuterga ulash kerak). Yangiliklar siz bilishingiz mumkin bo'lgan avvalgi - uArm Metaldan farq qiladi. Avvalo, erkinlik darajalari soni oshdi - 4 tagacha, robotning radiusi oshdi. Quvvat tugmasi, oflayn o'rganish rejimi va ishchi qurilmani almashtirish soddalashtirildi (robot uchun ishchi qurilmalar uchun uchta variant mavjud - universal qisqich, metall ushlagich va vakuumli ushlagich). Yangiliklar bilan taqqoslaganda, PRO modeli yanada rivojlangan vites qutisidan foydalanadi.

1-rasm uarm swift pro robotning tarkibiy qismi

2-rasm uarm robotning ulagich pinlari bilan tanishish

UARM SWIFT PRO ROBOTNING TEXNIK HUSUSIYATLARI

- Uarm swift pro robotning to'la vazni 2.2 kg ni tashkil etadi.
- O'rganayotgan robot manipulyatorimizning erkinlik darajasi 4ga teng.
- UARM swift pro robotning takroriyliigi 0.2 mm ga teng.
- Maksimal yuk kotarish qobilyati 500gr tashkil etadi.
- Ishlash diapazoni 50mm-320mm ni tashkil qiladi.
- UARMswift pro robotning maksimal tezligi 100mm/sek ni tashkil etadi.
- UARM swift pro robotning mikro USB orqali texnik qurilmaga ulashimiz mumkun, simsiz holatda esa Bluetooth yordamida ulanadi.
- Uarm swft pto roboti olchamlari quydagcha : 150x140x281
- Og'irligi, kg: 2,2 kg

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Davlatkhon Karimovna MUQIMOVA, & Furkatbek Shuxrat o'g'li DUMAKHONOV. (2022). Analysis of the Current State of Population Growth and Level of Vehicle Ownership. Texas Journal of Engineering and Technology, 13, 22–28. Retrieved from

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2484>

-
2. Furkatbek Dumakhonov Shuxrat o'g'li, Murodali Nuridinov Alijonovich "TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WHICH IMPACT ON ORGANIZATION AND TRAFFIC SAFETY" TOM 1 № 4 (2022): SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY URL: <http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/1192>
 3. Muqimova, D., Dumahonov, F., Zokirov, B. ., & Rahmonjonov, J. . (2022). LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 1(4), 279–284. извлечено от URL: <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/1005>
 4. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 791–800. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>
 5. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1234–1242. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>
 6. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Vorisov Raxmatulloh Zafarjon o'g'li. (2023). KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA PAHTANI SIFATINI NAZORAT QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 801–810. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/425>
 7. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 852–860. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>
 8. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 861–871. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>
 9. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1163–1170.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>

10. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

11. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

12. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

13. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

14. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020 URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

15. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

16. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

17. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

18. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” *Universum: технические науки: научный журнал.* – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

19. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. *E Conference Zone*, 219–221.

URL:<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

20. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Хотамjon о’g’li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

21. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

22. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." *Texas Journal of Engineering and Technology* 9 (2022)

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>